

O'ZBEK VA TURK TILLARIDAGI KO'NGIL KOMPLEMENTLI FRAZEMALAR TAHLILI

Musurmankulova Shaxribon Gulmurodovna

shmusurmankulova83@gmail.com

Guliston davlat universiteti O'zbek tilshunosligi
kafedrasida tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110200>

Annotatsiya. maqolada erkin va turg'un bog'lanmalar, ularning shakli va mazmunidagi farqli va o'xshash jihatlari, nutq va til, keng va tor ma'nodagi iboralar, frazemalardagi mavzu rang-barangligi, har bir millatning milliy mentalitetidan kelib chiqadigan iboralar mazmuni va aynan o'zbek va turk tillaridagi ko'ngil tarkibli frazemalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: *erkin bog'lanma, turg'un bog'lanma, grammatik bog'lanish, maqol, matal, frazema, ko'ngil, gönul.*

Abstract: free and fixed conjunctions in the article, differences and similarities in their form and content, speech and language, broad and narrow expressions, the variety of topics in phrases, the content of expressions arising from the national mentality of each nation and specifically information about phrases with mental content in Uzbek and Turkish languages.

Key words: *free association, fixed association, grammatical association, proverb, matal, phrase, mood, gönul.*

Kirish

Biz fikrimizni o'zgalarga yetkazishda nutqdan foydalanamiz. Nutq qanchalik jozibador va go'zal bo'lsa, uning ta'sir doirasi ham shunchalik kuchli bo'ladi. "Tilshuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa, tilning ofatidir", deb yozgan edilar o'zbek tilining asoschisi Alisher Navoiy [Navoiy A. 1983:72]. Jozibador nutqimizning asoslaridan biri esa, bu, shubhasiz, iboralardir [Abjalova, 2021]. Har bir so'zni, jumlani, gapni o'rnida va to'g'ri qo'llay olish bu – san'at. Ayniqsa, ular turg'un birikmalar bo'lsa. Nutq jarayonimizda erkin birikmalarni oson tuzishimiz mumkin va istasak ularning o'rnini almashtira olamiz, ammo turg'un birikmalarni, ya'ni frazemalarni qo'llash jarayonida nihoyatda e'tiborli va diqqatli bo'lishimiz talab etiladi. Chunki, biz aytmog'chi bo'lgan fikrimizni yoritib, oydinlashtirib bera oladigan birikmani to'g'ri tanlay olishimiz zarur. "Nutqimizda bir negizni ikkinchi bir negizga grammatik bog'lash turli

vositalar yordamida amalga oshiriladi. Natijada bog‘lanma yuzaga keladi. Bog‘lanma o‘z tabiatiga ko‘ra birikmaga yoki gapga teng bo‘ladi. Nutq jarayonining o‘zida hosil qilinadigan bog‘lanma erkin bog‘lanma deb yuritiladi.

Ibora ham o‘zaro grammatik bog‘langan bittadan ortiq o‘zak negizdan tarkib topgan bo‘ladi. Tuzilishi jihatidan birikmaga yoki gapga teng keladi. Erkin bog‘lanmalardan bir farqi shuki, u nutq jarayonining o‘zida tuzilmaydi, balki ungacha yaxlit holga kelgan bo‘ladi. Nutqqa yaxlit holda kiritilib, nutqdan tashqarida ham o‘z yaxlitligini yo‘qotmasligi sababli ibora turg‘un bog‘lanma deb yuritiladi” [Rahmatullayev, 1970:9].

Tilshunoslikda frazemalarni keng va tor ma’noda tushunish va talqin qilish mavjud. Ya’ni, ayrim tilshunos olimlar, masalan, akademik S.K.Kenesbayev frazeologiya obyektini keng ma’noda tushunsa, boshqird tilshunosi Z.G.Uraksin frazeologiyani tor ma’noda tushunish g‘oyasini ilgari suradi.

Tilshunos olim Sh.U.Rahmatullayev ham frazeologiyani tor ma’noda talqin qilishni ma’qul ko‘radi. Y.D.Pinxasov esa, frazeologik doirani keng tushunish tarafdori hisoblanadi.

Sh.Rahmatullayev iboralarni keng va tor ma’noda tushunish va ular tarkibiga kirgan birikmalar haqida quyidagi fikrlarni bildiradilar: “Iboraga o‘xshab ketadigan, shu sababli iboralar bilan bir qatorga qo‘yib, frazeologik doiraga kiritib ko‘riladigan ba’zi boshqa hodisalar ham bor. Bular – maqol, aforizm, qanotli so‘zlar.

Umuman, frazeologiyaning o‘rganish obyektini keng tushunish va tor tushunish mavjud. Frazeologiyaning o‘rganish obyektini keng tushunuvchilar bu sohada, iboralardan tashqari, maqol, aforizm, qanotli so‘zlar ham o‘rganilishi kerak deyдилar; frazeologiyaning o‘rganish obyektini tor tushunuvchilar esa, iboralarning o‘zigina o‘rganilishi lozim deyдилar” [Rahmatullayev, 1970:30].

Tadqiqot metodlari

Tavsiflash, qiyoslash usullari, komponent va kognitiv tahlil metodlaridan foydalanildi.

Ma’lumotlar tahlili

O‘zbek tilshunosligida bo‘lgani kabi turk tilshunosligida ham frazemalar tadqiqiga oid bir qancha ishlar amalga oshirilgan va o‘zbek tili singari turk tili ham frazemalarga boy til hisoblanadi. Bu ikki til bir til oilasiga mansubligiga qaramay mushtarak jihatlari bilan birga, farqli tomonlari ham talaygina.

O‘zbek va turk tillaridagi frazemalarni qiyoslar ekanmiz, shakl jihatdan farqli, ammo mazmuni bir butun, aksincha, mazmuni boshqa, ammo shakli bir bo‘lgan iboralarni uchratamiz. Shunday iboralar ham borki, ular faqat o‘sha xalq tilidagina

qo'llaniladi. Masalan, o'zbek tilidagi “Asakasi ketmaydi”, “Bir burda bo'lib qolmoq”, “Baqiroq tuyaning bori yaxshi”, “Pushti ko'tarmaslik”, “Tutantiriq ham bo'lmaydi” iboralari, turk tilidagi “Ayasofya'da dilenip Sultanahmet'te sadaka (zekât) vermek”, “Bir fincan kahvenin kirk yil hatiri vardır”, “Çarşamba karısı”, “Çöpsüz üzüm”, “Eski toprak”, “Karadeniz'de gemilerin mi battı” kabi frazemalar faqat o'sha xalq vakillari tomonidan ishlatiladigan frazemalar hisoblanadi.

O'zbek-turk frazemalarining parallel korpusi lingvistik tadqiqotlar uchun ma'lumotlar bazasi sifatida xizmat qiladi. Frazemalarning semantik xususiyatlarini qiyosiy planda yoritish, struktur-grammatik jihatlarini tahlil qilish, hozirgi tilga munosabatini belgilash o'zbek va turk tillarining kommunikativ funksiyasi bilan bir qatorda emotsional-ekspressiv, to'plash vazifalarini yoritishda ahamiyatlidir. Frazemalar semantik strukturasi tarixiy so'zshakllarining saqlanib qolishi bilan xarakterlidir. Shu bilan bir qatorda xalqning olam manzarasini aks ettirishi, barqaror birikmalarda namoyon qilish tajribasining ifodasi sifatida ham qiymatga egadir.

O'zbek-turk frazemalari parallel korpusini shakllantirishda har ikki tilning barcha davriga xos “ko'ngil” komponentli tarixiy frazemalarini jamlash muhimdir. Frazemalar semantikasini davriy o'zgarishlar kesimida tahlil qilish til egalarining olamni idrok etish qobiliyatining davrlar osha o'zgarishlarga uchrashini ham aks ettiradi.

Biz maqolamizda har ikki tilda salmoqli miqdorda uchraydigan “ko'ngil-gönül” komponentli iboralarga murojaat qilamiz. O'zbek va turk iboralar lug'atining tarkibida ko'ngil so'zi bilan bog'liq iboralar ham anchagina. Maqolamizda Sh.Rahmatullayevning 1992-yilda chop etilgan “O'zbek tilining frazeologik lug'ati” [Rahmatullayev, 1992:149-164] hamda Ö.Aksoyning 1984-yilda chop etilgan Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü II. Deyimler Sözlüğü [Aksoy Ö. 1984:279-283]da keltirilgan iboralarni misollar yordamida tahlil qilamiz.

Natijalar

Ko'ngil insondagi juda nozik, shu bilan birga o'ta mustahkam, osonlikcha sinmaydigan, sinsa butlab bo'lmaydigan bir narsaki, bu jihatlar iboralarda ham o'z aksini topgan. Quyidagi frazemalarda har ikki tilda ko'ngil so'zi bilan bog'liq insonning ichki his-tuyg'ulari, kechinmalari, mehr-shafqat, sevgi va muhabbat, tushkunlik va nafrat, shodlik va quvonch kabi holatlari aks ettirilgan.

Ko'ngil(i) bor. Antonimi: ko'ngil(i) yo'q/ Kimning 1. nimaga moyil, xayrixoh.
2. kimga sevisga moyil/ *Muhammad Aminxo'janing ham ko'ngli borligini payqab, shunga o'zlari bosh qo'shsalar deb keldim-da.* S.Abdulla. Muqimiy.

Gönlü olmak/ Razi olmak/ *Mahir kıpkırmızı oldu. Leman'ın onda gönlü*

oldugunu soylüyordu Reşat Bey. Veda, 381.

Ko'ngl(i) bo'sh. Varianti: ko'ngl(i)ning bo'sh ekanligi Sinonimi: ko'ngl(i) yumshoq; yumshoq ko'ngil. Antonimi: ko'ngli qattiq-qattiq ko'ngil; yosh yurak-yuragi tosh/ Kimning ko'ngilchan, rahmdil./ *Jaxldan tushganingizdan keyin, yana yumshab qolasiz, rais, ko'nglingiz bo'sh.*

Yufka yürekli (yüregi yufka)/ Acıklı durumlara hiç dayanamayıp hemen ve çok acıyan/ *Ölmekten değil, takımından birinin vurulup ölmesinden ödü kopuyordu. Pek yufka yürekliydi. Şu Çılgın Türkler, 222.*

Ko'ngil bog'lamoq. Sinonimi: muhabbat qo'ymoq; ko'ngil qo'ymoq/ [Kim] kimga sevisish hissiga erk bermoq/ *Chunki u menga ko'ngil bog'lagan, o'z ko'nglida men bilan turmush qurishni muqarrar qilgan.*

Gönül bağlamak/ Gönül vermek/ İçten sevmek, bütün sevgisini vermek./ Sevgi ile bağlanmak/ *“Onursuz insanın aşkı da oyunsuz olmaz. Kime gönül verdiğine dikkat etmeli insan.” Yaralalar, 362.*

Ko'ngl(i) joyiga tushdi. Varianti: ko'ngl(i) o'rniga tushdi; ko'ngil joyiga tushdi; ko'ngl(i)ni joyiga tushirmoq nima kimning. Antonimi: yurag(i)ga g'ulg'ula tushdi kimning/ [kimning] xotirjam bo'lmoq, tinchlanmoq/ *Keksa cho'pon o'z so'zi bekor ketmaganini ko'rib, ko'ngli o'rniga tushdi, shekilli, suhbatga yana qaytdi. S.Anorboyev. Oqsoy.*

İçi rahat etmek/ Kaygılanacak bir konu bulunmadığını öğrenerek ferahlamak/ *Kızılay Hastanesi Başhekimi Dr. Şemsettin Bey'in ve cephe karargâhından bir subayın hanımları beklediğini görünce, içi rahat etti. Şu Çılgın Türkler, 77.*

Ko'ngil ochmoq. Sinonimi: vaqti chog'lik qilmoq; kayfi chog'lik qilmoq/ [Kim] kim yoki nima bilan xursandchilik qilmoq, dilxushlik qilmoq/ *Qizlar zvenosi, oqshom Dilshodning uyida o'yin-kulgi bilan ko'ngil ochishdi.*

Gönül açmak/ Neşelendirici şeylerle sıkıntıyı gidermek, krş. “iç açmak”/ *Müjgân, dedi, bugüne kadar dünyada yalnız sana kalbimi açabildim. Senden daha yakın kimsem yok. Çalığışu, 194.*

Ko'ngl(i)ni olmoq / kim kimning xursand qilish bilan o'ziga xayrixoh qilmoq. /*Pul bilan, bir parcha latta bilan ko'nglimni olmoqchi, ko'rgan kunlarimni unuttirmoqchi bo'lding. S.Ahmad, Begona.*

Gönül almak (hatir almak)/ Gücenmiş olsun, olmasın bir kimseyi, uygun bir davranışla, bir armağanla hoşnut etmek, sevindirmek/ *Hafif bir ısrar ve gönül almayla dosyalardan kurtuldum ama daha büyük bir sorunum vardı. Çemberin Altında, 98.*

Ko'ngl(i) sindi – Ko'ngl(i)ni sindirmoq. Varianti: singan ko'ngli/ Kim

[kimning] zarba yeb, ma'naviy shikast topmoq/ *G'ulomjonning ko'ngli sindi, yo'q, ko'ngli emas, umr orzusining niholi sindi.*

Kalbini (gönlünü, hatırını) kırmak/ Birini küstüreceк, kendisinden soğutacak kadar çok gücendirmek, üzmeк/ *Müjgân'ın çocukla meşgul olduğunu, teyzelerinin her günkü gibi konuştuğunu, güldüğünü gördükçe mahzun oluyor, kendine bu kadar az ehemmiyet vermeleri kalbini kırıyordu.* Çalıkuşu, 199.

Ko'ngl(i)dan chiqarmoқ. Varianti: ko'ngildan chiqarmoқ kim nimani yoki kimni; yurag(i)dan chiqarmoқ kim nimani; ko'ngl(i)dan chiqmoқ kim kimning; yurag(i)dan chiqmoқ nima kimning/ kim nimani yoki kimni 1 [o'zining] butkul unutib yubormoқ, o'ylamay, eslamay qo'ymoқ. 2. kimning ko'nglidagi g'uborni tarqatmoқ / *Zuhurjon allaqanday xayollarga olib borgan bu dili xiralikni butunlay ko'nglidan chiqarib yubormagan ham ediki, yoniga ikkinchisi qo'shildi.* R.Fayziy. Yodgor.

Gönülden çıkarmak (çıkarmamak) (birini)/ Artık sevmez, anmaz olmak (olmamak), sevgisini sürdürmemek (sürdürmek). krş. "Hatırdan çıkarmamak"/ *Böyle olduğu halde ben, senin nişanlın olmak hissini bir türlü gönlümden çıkaramamıştım.* Çalıkuşu, 163.

Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati"da yuzdan ortiq, Ö.Aksoyning "Deyimler sözlüğuda" ellikka yaqin "ko'ngil-gönul" komponenti ishtirok etgan frazemalar keltirilgan.

Xulosa

Keltirgan misollarimizdan guvohi bo'lyapmizki, shakli ham mazmuni ham bir xil iboralar bilan birga (Ko'ngil bog'lamoq-Gönül bağlamak), shakli farqli, ammo anglatayotgan mazmuni bir butunlikni ifodalaydigan (Ko'ngl(i) bo'sh-Yufka yürekli) iboralarni ham uchratamiz. Parallel frazemalar ustida ishlaganda, bir tildagi frazema ikkinchi bir tilda aynan keltirilmasligi mumkinligining guvohi bo'lamiz. Tarjimashunoslik shu jihati bilan ham murakkab sohaki, boshqa tildagi jumlanı, fikrni, kechinmani, o'sha holat, o'sha kechinma, o'sha ruhiyat bilan bera olish zarurdir.

Har ikki tilda soma komponentli frazemalar ko'p miqdorni tashkil etadi. Ba'zi tushunchalar bevosita tana a'zosini ifodalaması ham, inson tasavvurida tana qismi sifatida tasavvur qilinadi: *nafas, jon, ko'ngil.* Shu bois ko'ngil komponentli frazemalarni soma komponentli frazemalar tarkibiga kiritdik.

O'zbek va turk tillaridagi somatik frazemalar til egalarining dunyoqarashi, ijtimoiy hayot tarzi, yashash sharoiti va urf-odatları haqida tasavvur hosil qilishda, o'sha muhit va shaxs ichki kechinmalarını anglashda ahamiyatlıdır.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aksoy Ö.A. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 2. Deyimler Sözlüğü. – Ankara: Türk dil kurumu, 1984. –575 s.
2. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. –Тошкент: Гафур Ғулом, 1983. – 112 б.
3. Раҳматуллаев Ш. Нутқимиз кўрки. –Тошкент: Фан, 1970 й. –56 б.
4. Раҳматуллаев Ш. “Ўзбек тилининг фразеологик луғати”. –Тошкент, Қомуслар бош таҳририяти, 1992 й. –380 б.
5. Abjalova, M. ve Rashidova, U. (2023). Til Korpuslarida Frazemalar Bazasini Yaratish Omillari. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi / International Journal of Turkic Dialects (TÜRKLAD). 7. Cilt, 2. Sayı, 273-278.
6. Abjalova M. Rashidova U. Lingvistik ta'minotni yaratishda frazeologik birliklar masalasi // “Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar”. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent, 19-aprel, 2021-yil. – B. 22-26.